

Raport zakończenia eksperymentalnych prac rozwojowych projektu RUVRE

Metryka projektu

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: I. BADANIA, ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA WIEDZY

Działanie: I.2 INWESTYCJE PRZEDSIĘBIORSTW W BADANIA I INNOWACJE

Poddziałanie: I.2.2 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, TYP PROJEKTU 1

Numer naboru: RPLD.01.02.02-IP.02-10-052/19

Tytuł projektu: RUVRE (Remote Universal Virtual Reality Rendering Engine)

Nazwa i adres Beneficjenta: VESCOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi, adres: 91-164 Łódź, ul. Cebertowicza 52

Numer umowy o dofinansowanie: RPLD.01.02.02-10-0041/19-00 z dnia 19 grudnia 2019

Cel eksperymentalnych prac rozwojowych

Opracowanie prototypu rozwiązania pozwalającego na generowanie oraz aktualizację wizualizacji projektów architektonicznych na podstawie danych przesłanych przez sieć Internet.

Czas trwania prac rozwojowych

Projekt był realizowany od kwietnia 2020 roku. Pierwotnie prace rozwojowe miały się zakończyć w ciągu 22 miesięcy jednak z uwagi na zmniejszoną kadrę projektową realizacja projektu została przedłużona do 33 miesięcy. **Prace rozwojowe zostały podzielone na zadanie 1 oraz zadanie 2. tj. Od kwietnia 2020r. do grudnia 2022r.** Zadanie trzecie to etap prac przedwdrożeniowych – etap ten jest jeszcze w trakcie realizacji i nie jest przedmiotem tego raportu.

Wykres Gantta dla Projektu RUVRE	2020												2021												2022												2023		
Numer miesiąca w roku	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
Numer miesiąca projektu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36			
Zadanie 1	■	■	■	■	■	■	■	■	■																														
Zadanie 2										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Zadanie 3																																				■	■	■	

Rysunek 1 Wykres Gantta dla zadań w ramach projektu RUVRE

Zespół projektowy

Podczas przygotowywania projektu wykonawca planował wykorzystanie własnych zasób kadrowych do realizacji całości projektu. Z uwagi na zmieniającą się dynamicznie sytuację społeczną i gospodarczą w czasie trwania projektu oraz wzrost zapotrzebowania na rynku pracy na pracowników

o wykształceniu programistycznym/kierunkowym, a także z uwagi na powody osobiste część kadry pierwotniej zrezygnowała z zatrudnienia u Wykonawcy.

W międzyczasie wykonawca powiększył zatrudnienie o dodatkowych specjalistów. Trudna sytuacja rynkowa (okres pandemii, inflacja, konflikt zbrojny na Ukrainie) oraz znaczne wahania na rynku pracy nie umożliwiły zatrudnienie pełnego zespołu. Ostatecznie projekt realizowany był przez zmniejszoną kadrę przez wydłużony okres.

Specjaliści biorący udział w realizacji projektu podzieleni byli na kilka stanowisk:

- Programista grafiki,
- Programista sieci,
- QA – Quality Assurance,
- Architekt.

Nazwy stanowisk i zakresy pracy na tych stanowiskach zostały rozdzielone na wstępnych etapach przygotowywania planu projektowego dla ułatwienia zarządzania projektem oraz klarownego przedstawienia zadań, które w projekcie muszą zostać wykonane. Ostatecznie jednak podczas faktycznej pracy kompetencje programistycznych pracowników pokrywają się na tyle, że mogli oni wykonywać zadania zamiennie, bez szkody dla ich jakości, a z korzyścią dla utrzymania ciągłości prac.

Główny Programista Grafiki – główny programista projektu, który brał udział w planowaniu projektu i estymowaniu nakładu pracy. Zajmował się zarządzaniem zespołem projektowym, przygotowywał zadania, weryfikował efekty oraz pracował nad rozwojem funkcjonalności projektu.

Programista Grafiki – jeden z programistów projektu. Zajmował się rozwojem każdej części projektu w zależności od etapu prac.

Programista Grafiki – jeden z programistów projektu. Zajmował się rozwojem każdej części projektu w zależności od etapu prac.

Programista Sieci – jeden z programistów projektu. Zajmował się głównie komunikacją sieciową komponentów rozwiązania.

Programista Sieci – jeden z programistów projektu. Zajmował się głównie komunikacją sieciową komponentów rozwiązania.

Quality Assurance – tester rozwiązania oraz ekspert doświadczenia użytkownika. Była częścią zespołu planującego projekt. Zajmowała się testowaniem funkcjonalności, weryfikacją dotychczasowych elementów oraz doradztwem w temacie doświadczenia użytkownika.

Architekt – specjalista ds. projektowania architektury – przygotował kilka projektów testowych oraz zapewniał doradztwo w temacie dostosowania oprogramowania do standardów typowych dla oprogramowania typu CAD.

Wstęp do opisu prac rozwojowych

Motywacja powstania projektu

Pomysł na projekt RUVRE ma swoje początki około roku 2016, kiedy to firma Vescom współpracowała z Klientami podczas tworzenia interaktywnych wizualizacji trójwymiarowych w rzeczywistości wirtualnej. W tamtym czasie odbiorcy tej usługi wielokrotnie zgłaszali zapotrzebowanie na narzędzie umożliwiające podgląd projektów architektonicznych bez przymusu czekania na wygenerowanie wizualizacji projektowych za pomocą programów graficznych. W tym momencie również ujawnił się

jeden z głównych problemów pojawiający się podczas współpracy odbiorców/developerów oraz architektów/projektantów - niezrozumienie w komunikacji pomiędzy osobami o różnej wiedzy technicznej i o różnej wyobraźni przestrzennej.

Koncepcja została zweryfikowana względem istniejących produktów i okazało się, że nie istnieje rozwiązanie odpowiadające na to zapotrzebowanie. Wykonawca przygotował prototyp funkcjonalny i złożył wniosek o dofinansowanie prac rozwojowych.

Niniejszy raport jest zwięźczeniem eksperymentalnych prac rozwojowych odpowiadających na postawione przed projektem wyzwania technologiczne.

Analiza konkurencji

Poszukując produktów konkurencyjnych zmuszeni jesteśmy do określenia produktu RUVRE jako narzędzia do generowania automatycznych wizualizacji. Na tej podstawie możemy wyłonić kilka produktów konkurencyjnych oraz określić różnice względem naszego rozwiązania.

Enscape

Produkt przeznaczony do architektów. Rozwiązanie to pozwala wygenerować przez połączenie z oprogramowaniem CAD. Enscape pozwala na dwa główne tryby działania:

- lokalny podgląd,
- wygenerowanie zamkniętej wizualizacji.

W przypadku pierwszego trybu aplikacja Enscape uruchamiana jest jako rozszerzenie do bazowego oprogramowania CAD. Rozszerzenie to otwiera osobne okno rysowania i na bieżąco aktualizuje wygląd wizualizacji 3d. Całość przetwarzania i prezentacji dzieje się w ramach jednego komputera klasy PC. Urządzenie musi być komputerem o wydajności wystarczającej do uruchomienia zarówno oprogramowania CAD jak i komponentu wizualizującego Enscape.

Twinmotion

Produkt powstały jako rozgałęzienie silnika gier wideo Unreal Engine jest produktem przeznaczonym do architektów i projektantów zaznajomionych z procesem pracy w silnikach gier. Rozwiązanie to pozwala na import danych do typu CAD (np. rysunków inżynierskich *.rvt) do scen Twinmotion. Dalsze przygotowanie wizualizacji zależy od doświadczenia i umiejętności pracy wewnątrz dodatkowego programu.

Rozwiązanie pozwala na import jak i ustanawianie odniesień do lokalnych danych, które pozwalają na import zmian na życzenie. Przekazywanie danych jest ograniczone do jednego komputera klasy PC.

Tutaj ponownie nie zachodzi komunikacja sieciowa a wszystkie elementy danych znajdują się na jednym urządzeniu. Przygotowanie nowej wersji wizualizacji wymaga przygotowania jej (ręcznej aktualizacji) i zbudowania nowej wersji.

Unity Reflect

Produkt stanowiący rozszerzenie funkcjonalności silnika gier wideo Unity. Jest to wtyczka umożliwiająca import oraz aktualizacje danych projektu inżynierskiego. Wykorzystanie narzędzia wymaga znajomości metodologii pracy w Unity. Tutaj również użytkownik nie otrzymuje gotowej wizualizacji, ale narzędzie ułatwiające drogę do przygotowania zamkniętej wizualizacji.

Ponownie brak komunikacji sieciowej. Dane rysunków znajdują się na jednym urządzeniu a przygotowanie nowej wersji wizualizacji wymaga przejścia przez proces zbudowania nowej wersji w silniku Unity.

Podsumowanie

Przedstawione powyżej produkty konkurencyjne są najbardziej popularnymi w swoich stosach technologicznych rozwiązaniami. Użytkownicy korzystają z nich znając ich ograniczenia. Żadne z tych rozwiązań nie zapewnia aktualizacji wizualizacji przez sieć, ograniczając się z wymianą danych jedynie do jednego urządzenia.

Dodatkowo dwa z wymienionych narzędzi nie zapewniają przygotowania gotowej wizualizacji, a jedynie pomagają przygotować półprodukty do jej utworzenia.

Możemy zatem stwierdzić, że przygotowanie rozwiązania RUVRE pod kątem komunikacji - przesyłania danych oraz automatyzacji przestawienia wizualizacji jest rozwiązaniem innowacyjnym w swojej klasie na poziomie światowym.

Źródła informacji

Lista źródeł wykorzystanych do porównania produktów konkurencyjnych:

Enscape: <https://enscape3d.com/>

Twinmotion: <https://www.twinmotion.com/>

Unity Reflect: <https://unity.com/products/unity-reflect>

Powyższe źródła to oficjalne witryny sieciowe porównywanych rozwiązań konkurencyjnych.

Urządzenia wykorzystane do prac rozwojowych

Efektom zrealizowanych eksperymentalnych prac rozwojowych jest oprogramowanie. Podczas realizacji projektu zespół korzystał z komputerów firmowych klasy PC działających pod systemem Windows 10. Stacja robocza programisty składała się z komputera serii Dell Precision 3630 wyposażonego w procesor Intel Core i7-8700, 64 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną Nvidia GeForce 1080. Do dodatkowych testów wykorzystywano stację roboczą Dell Precision 5540 wyposażoną w procesor i9-9980HK, 32 GB pamięci RAM oraz kartę graficzną Nvidia Quadro P2000.

Stworzone oprogramowanie składa się z kilku elementów działających na urządzeniach połączonych siecią Internet lub intranet w zależności od konfiguracji. Możemy wyróżnić trzy rozdzielne komponenty programowe:

- Aplikację serwerową,
- Aplikację kliencką,
- Wtyczka oprogramowania CAD.

Aplikacja kliencka oraz wtyczka oprogramowania CAD były rozwijane i testowane na stacjach roboczych pracowników. Natomiast aplikacja serwerowa był rozwijana na stacjach roboczych, ale testowana na maszynach wirtualnych hostowanych w ramach stacji roboczych pracowników lub z wykorzystaniem zaplecza wirtualizacyjnego wykonawcy.

Komponent rozwiązania	Środowisko deweloperskie	Środowisko testowe
Wtyczka CAD	Stacja robocza	Stacja robocza
Aplikacja serwerowa	Stacja robocza, maszyny wirtualne	Maszyny wirtualne
Aplikacja kliencka	Stacja robocza	Stacja robocza

Tabela 1 Środowiska deweloperskie i testowe

Dodatkowo do realizacji projektu konieczne było zakupienie licencji Autodesk Revit – koszt zakupu został doliczony do budżetu projektu i zakwalifikowany do kosztów. Pozostałe licencje nie wykraczały poza regularnie wykorzystywane przez wykonawcę oprogramowanie i zostały zapewnione przez przedsiębiorcę ze środków własnych.

Realizacja eksperymentalnych prac rozwojowych

Projekt na etapie projektowania został podzielony na dwa zadania:

1. Zdefiniowanie oraz udokumentowanie nowego formatu opisu sceny uwzględniającego transformację, geometrię oraz materiały kapitalizującego na zdobyczach standardu BIM,
2. Opracowanie prototypu rozwiązania RUVRE.

Pierwsze z zadań miało na celu przeprowadzenie rozpoznania rynku, stanu wiedzy w temacie i przygotowanie wewnętrznej dokumentacji technicznej formatu danych, który będzie następnie podwaliną pod dalsze prace rozwojowe. Drugie zadanie to opracowanie prototypu, który wykorzystał przygotowaną dokumentację do stworzenia prototypu działającego w oparciu o opracowany format danych.

Format Danych w ramach tego projektu rozumiemy jako zdefiniowany standard lub określoną specyfikację, która pozwoli na przygotowanie mechanizmów zapisu, przechowania, modyfikacji i odczytu dla wybranego zbioru typów danych.

Prowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych mających na celu sprostanie wyzwaniom technologicznym wymagało pracy dwutorowej:

- sprostanie wyzwaniom technologicznym – przygotowanie elementów innowacyjnych,
- przygotowanie platformy programowej do działania elementów innowacyjnych.

W ramach tego raportu skupiamy się na opisanu elementów innowacyjnych rozwiązania i jedynie pobieżnie opisujemy elementy platformy programowej.

Zadanie 1

Na etapie planowania projektu i wstępnego rozpoznania rynku nie znaleziono Formatu Danych odpowiadającego wyzwaniom technologicznym postawionym przed projektem. Na początku realizacji projektu dokonano aktualizacji tej wiedzy, a przygotowane w tym celu rozpoznanie oraz warunki brzegowe dla formatów wykorzystano przy projektowaniu autorskiego Formatu Danych. Podstawowym źródłem danych projektów do wizualizacji był program Autodesk Revit, który na etapie planowania projektu został wybrany do przykładowej implementacji komponentu wtyczki.

W celu określenia Formatu Danych wykorzystywanych podczas pracy rozwiązania przeprowadzono szereg działań. Jako najważniejsze możemy wymienić:

- Określenie zestawu danych, na których rozwiązanie bazuje – dane wejściowe,
- Określenie zestawu danych niezbędnych do generowania wizualizacji po stronie użytkownika – dane wyjściowe,
- Wytypowanie Formatów Danych najbliższych potrzebom projektu,
- Analiza wybranych formatów pod kątem potrzeb projektu.

Powyższe etapy prac zostały opisane poniżej z uwzględnieniem najważniejszych wyników. Zespół prowadził szersze poszukiwania projektów konkurencyjnych oraz potencjalnych Formatów Danych, ale rozpoznanie, którego wyniki były bezowocne zostało pominięte.

Dane wejściowe

Podstawowym źródłem danych projektów do wizualizacji był program Autodesk Revit, który na etapie planowania projektu został wybrany do przykładowej implementacji komponentu wtyczki. Zespół przeprowadził analizę danych udostępnianych przez oprogramowanie źródłowe za pomocą SDK(Software Development Kit – zestaw do tworzenia oprogramowania zależnego). Sprawdzono dostępne dane i wybrano te, które są istotne dla generowania wizualizacji:

- Document,
- Solid,
- Face,
- Mesh,
- Profile,
- Edge,
- PolyLine,
- Curve,
- Point,
- Material,
- LightType.

Powyższe typy danych wykorzystywane w ramach normalnej pracy programu Autodesk Revit określimy jako „Obiekty Revit”.

Dane wyjściowe

Następnie określone zostały dane, które miały zostać wykorzystane przy wizualizacji. Lista ta odnosi się do elementów potrzebnych do generowania wizualizacji. Istotne dla projektu jest, aby pozwalała ona wizualizować możliwie szeroką gamę obiektów. Zespół określił ten zbiór danych jako następującą listę:

- Scene,
- Model,
- Mesh,
- Point,
- Material,
- Texture,
- Light.

Powyższy Zbiór danych będziemy dalej określać jako „Obiekty Wyświetlania”.

Analiza istniejących formatów

Na podstawie obu zbiorów danych zespół przeprowadził poszukiwania dostępnych formatów opisu sceny pozwalających na serializację zarówno Obiektów Revit jak i Obiektów Wyświetlania. Formaty pozwalające na serializację Obiektów Revit były właściwe dla oprogramowania firmy Autodesk i dostępne z poziomu oprogramowania Autodesk Revit. Do analizy wybrano formaty *.rvt oraz *.rfa. Poszukiwanie metod serializacji zbioru Obiektów Wyświetlania zwróciły szeroki wachlarz formatów umożliwiających zapis danych. Do celów analizy wybrano *.fbx (również powiązany z Autodesk), *.3ds, *.obj, *.stl.

Znalezione formaty zostały następnie zweryfikowane względem możliwości modyfikacji częściowej, podziału na osobne pliki oraz łatwego wersjonowania. Formaty *.rtv oraz *.rfa są natywnymi

formatami dla Autodesk Revit i jako formaty własne mogłyby w późniejszym czasie powodować problemy kompatybilności z oprogramowaniem innych firm lub oprogramowaniem typu open source.

Żaden z przeanalizowanych formatów nie spełnił wymagań w zakresie aktualizacji częściowej oraz wersjonowania potrzebnych do planowanych funkcjonalności rozwiązania.

Wnioski z analizy danych brzegowych i Format Danych

Z uwagi na brak istnienia formatu spełniającego wymagania projektu postanowiono przygotować autorski Format Danych. W tym celu uwzględniono:

- Zestaw danych określanych jako Zawartość Projektu (opisane wyżej),
- Wymaganie aktualizacji częściowej,
- Wymaganie wersjonowania elementów projektu,
- Dodatkowe wsparcie dla niestandardowych danych użytkownika,
- Sieciową naturę projektu oraz brak konieczności udostępniania surowych plików użytkownikom.

Na podstawie analiz, rozpoznania rynku oraz postawionych założeń zaprojektowano Format Danych odbiegający od standardu definicji Formatu Danych w postaci pliku. Dla ułatwienia w dalszej części raportu do opracowanego Formatu Danych będziemy odnosić się jako Opis Sceny RUVRE, a jednej instancji tego opisu jako „Scena RUVRE”

Opis rozwiązania „Scena RUVRE”

Scena RUVRE składa się z trzech typów elementów:

- a. Opisu Sceny,
- b. Opisu Wersji Obiektów,
- c. Nieokreślonej liczby Obiektów RUVRE.

Każdy z elementów oraz Obiekty RUVRE mają oznaczenie wersji (tożsamy z sygnaturą czasową utworzenia lub ostatniej modyfikacji). Dodatkowo każdy z Obiektów RUVRE posiada unikalny identyfikator w ramach Projektu RUVRE. Opis Sceny specyfikuje lokalizację przestrzenną oraz dane dodatkowe Obiektów RUVRE. Element „Opis Wersji Obiektów” charakteryzuje i określa obowiązujące wersje obiektów. Istotne jest, że metadane opisujące sygnatury wersji oraz lokalne identyfikatory są przechowywane osobno względem danych sceny. Powiązane ze sobą Metadane, Opis Sceny, Opis Wersji Obiektów oraz Opisy Obiektów stanowią całość określaną jako Scena RUVRE. W standardowej zalecanej implementacji metadane są przechowywane jako wpisy w bazie danych a Opis Sceny, Opis Wersji Obiektów oraz Obiekty RUVRE jako pliku przechowywane w ramach systemu plików. Uproszczony schemat Sceny RUVRE został przedstawiony na rysunku 2. Dodatkowo rozwiązanie wprowadza listę zalecanych typów obiektów, które będą stanowiły większość danych w puli Obiekty RUVRE:

- RUVRE:Scene,
- RUVRE:Model,
- RUVRE:Mesh,
- RUVRE:MultiLine,
- RUVRE:Point,
- RUVRE:Material,
- RUVRE:Texture,
- RUVRE:Light,
- RUVRE:Custom.

Rysunek 2 Schemat Sceny RUVRE

Zadanie 2

W ramach poprzedniego zadania powstała specyfikacja Sceny RUVRE pozwalająca na realizację wymaganych założeń. W drugim zadaniu zespół wykorzystał przygotowane rozpoznanie rynku oraz specyfikację Sceny RUVRE do implementacji prototypu. W ramach tego zadania możemy zatem wyróżnić kilka istotnych etapów realizacji projektu:

- dopracowanie architektury prototypu,
- implementacja biblioteki współdzielonej,
- przygotowanie platformy programowej,
- integracja formatu sceny,
- dopracowanie funkcjonalności innowacyjnych oraz doświadczenia użytkownika.

Dopracowanie architektury prototypu

RUVRE już na etapie planowania został zaprojektowany jako rozwiązanie komponentowe. Projekt wyróżniał komponenty:

- aplikacja serwerowa,
- aplikacja kliencka,
- wtyczka oprogramowania CAD.

Komponenty te zostały zaprojektowane jako różne byty programowe pracujące na osobnych urządzeniach. Wspólna biblioteka zintegrowana do każdego z komponentów miała zapewnić jednolity model danych dla opracowanego Formatu Danych. Powyższa architektura w uproszeniu została przedstawiona na rysunku 3.

Rysunek 3 Pierwotna architektura RUVRE

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania rynku postanowiono przygotować interfejs zarządzania stroną użytkową rozwiązania za pomocą webowej aplikacji serwerowej. Interfejs ten miałby komunikować się bezpośrednio z aplikacją serwerową oraz nie brać bezpośrednio udziału w głównym zadaniu rozwiązania jakim jest generowanie wizualizacji i aktualizacja danych. Dodatkowo opisywany

interfejs będzie pracował bezpośrednio na modelu danych wykorzystywanym przez bazę danych aplikacji serwerowej. Interfejs ten nie będzie miał zatem potrzeby korzystania z biblioteki. Uaktualniona architektura została przedstawiona na rysunku 4.

Rysunek 4 Docelowa architektura RUVRE

Taką architekturę wybrano do realizacji i zaimplementowano w ramach eksperymentalnych prac rozwojowych. Dla spójności w ramach projektu przyjęto następującą nomenklaturę projektów składowych rozwiązania:

- Ruvre Library – Współdzielona biblioteka,
- Plugin Ruvre– Wtyczka oprogramowania CAD,
- Service Ruvre – Aplikacja serwerowa (Webowy interfejs użytkownika został zintegrowany na poziomie strukturalnym),
- Client Ruvre – Aplikacja kliencka.

Implementacja współdzielonej biblioteki RUVRE Library

Określone na etapie pierwszego zadania rozwiązanie odpowiadające za organizację Sceny RUVRE zostało zaimplementowane wewnątrz RUVRE Library. Wewnątrz biblioteki przygotowane zostały klasy utrzymujące spójność typów danych. Dodatkowo biblioteka została rozszerzona o dodatkowe elementy, które implementowane centralnie ułatwiły prace oraz zapewniły stabilność. Do najważniejszych rozszerzeń biblioteki możemy zaliczyć:

- Wyposażenie biblioteki w modele danych wykorzystywanych do zarządzania użytkową stroną rozwiązania. Odpowiadają one za dane odpowiadające użytkownikom, informacją ogólnym o projektach, podziale organizacyjnym czy prawom dostępowym do danych.
- Zawarcie w projekcie bibliotek oraz metod odpowiadających za proces szyfrowania danych. Pozwoliły one znacznie ograniczyć problemy mogące wystąpić przy konieczności utrzymania jednolitego procesu szyfrowania-odszyfrowywania.
- Dodanie do biblioteki metod konwersji oraz upraszczania danych. Były one dodatkowym elementem dbającym o poprawność danych.
- Suplementację modelu danych sceny o implementację wzorca projektowego fabryki dla każdego z typów danych sceny. Pozwoliły one na zapewnienie poprawności wysyłanych danych na poziomie obiektów sceny.

Powyższe działania pozwoliły przygotować wspólny element dbający o spójność danych oraz dający możliwość łatwego wprowadzania funkcjonalności polegających na komunikacji komponentów rozwiązania. Należy tutaj zaznaczyć, że już na etapie planowania projektu określono język programowania na C# a platformę programową na .NET Core. Miała być ona zastosowana w każdym możliwym do tego miejscu i ASP .NET w miejscach, gdzie .NET Core nie jest jeszcze wspierany. W ten

sposób zapewniono łatwość implementowania biblioteki do komponentów rozwiązania pod kątem kompatybilności biblioteki.

Przygotowanie platformy programowej

Zespół znając docelowe wymagania względem komponentów rozwiązania RUVRE przygotował środowiska programistyczne, szkielety elementów oraz parametry kompilacji. Każdy z komponentów został przygotowany w taki sposób, aby umożliwić płynną pracę, łatwą integrację biblioteki RUVRE Library oraz bezpieczne łączenie zmian programistów pracujących przy projekcie. Każdy z komponentów został przygotowany jako osobny projekt programistyczny w ramach wspólnego repozytorium kodu z wykorzystaniem technologii kontroli wersji GIT. Takie podejście zapewniło niezależność projektów na błędy programistyczne między sobą oraz spójność i historię wersji całego rozwiązania.

Plugin RUVRE

Tworząc podstawy pod realizację komponentu będącego wtyczką do istniejącego oprogramowania zespół rozpoczął od przygotowania bazowej wtyczki. Wymagało to integracji SDK Revita, przygotowania manifestu wtyczki oraz przygotowania procesów testowania, kompilacji i instalacji oprogramowania na urządzeniu użytkownika. Następnie wtyczka została rozszerzona o przykładowe metody interakcji oraz mechanizm zbierania danych o zachowaniu komponentu do postaci logów oznaczonych czasem zdarzenia.

Tak przygotowana wtyczka stanowiła doskonałą podstawę pod integrację biblioteki oraz implementację docelowych funkcjonalności rozwiązania RUVRE.

Service RUVRE

Szkielet serwisu RUVRE został zbudowany na podstawie szablonu bazowej aplikacji serwerowej .NET Core. Rozbudowano go o połączenie z bazą danych, mechanizm logowania użytkowników, skonfigurowano kompilację oraz przygotowano profile publikacji na serwerze testowym. Następnie zgodnie z założeniami architektonicznymi przygotowano prostą aplikację webową służącą do obsługi aplikacji serwerowej przez użytkownika.

Client RUVRE

Przygotowanie wstępnej wersji Client RUVRE było istotnym krokiem w kierunku realizacji podstawy programowej. Docelowo Client RUVRE miał być aplikacja wieloplatformowa zdolną do realizacji komunikacji sieciowej z pozostałymi komponentami rozwiązania. Dodatkowo aplikacja miała realizować cele wizualizacyjne wykorzystując współczesne zdobycze grafiki komputerowej z prężnie rozwijającej się branży gier wideo. W tym celu postanowiono zbudować klient omawianego rozwiązania (Client RUVRE) w oparciu o silnik Unity. Jest to lekki, wydajny oraz wspierający wszystkie istotne platformy silnik służący do tworzenia gier wideo oraz aplikacji grafiki czasu rzeczywistego ogólnego zastosowania. Późniejsza implementacja komunikacji sieciowej również nie była problemem z uwagi na wsparcie dla platformy programowej .NET przez silnik Unity.

Realizację tego komponentu rozpoczęto od pustego projektu Unity, który został wyposażony w prosty interfejs użytkownika, podstawowe tryby kamery, mechanizmy obsługi geometrii ładowanej dynamicznie. Dodatkowo dodano współczesne udogodnienia użytkownika dla aplikacji takie jak zmiana rozdzielczości rysowania czy możliwość włączenia pracy w oknie. Projekt został również rozszerzony po stronie edytora Unity. Zespół przygotował proste narzędzia edytora ułatwiające konfigurację aplikacji oraz zmianę tychże w zależności od urządzenia klienckiego na którym aplikacja RUVRE ma być zainstalowana.

Integracja biblioteki do platformy programowej

Po przygotowaniu biblioteki współdzielonej RUVRE Library oraz przygotowaniu komponentów platformy programowej zespół projektowy przeszedł do fazy integracji oraz implementacji wcześniej przygotowanych elementów w docelowym środowisku programowym.

Biblioteka RUVRE Library została dołączona do projektów programistycznych komponentów. W zależności od projektu została wykorzystana w istniejących elementach lub pozostawiona do wykorzystania na dalszych etapach prac.

Integracja RUVRE Library do Service RUVRE

Pierwszą integracją było dołączenie biblioteki do aplikacji serwerowej. Pozwoliło to na przygotowanie modelu bazy danych, uruchomienie jej oraz przygotowanie metod wymiany danych z serwerem dla elementów Sceny RUVRE.

Integracja RUVRE Library do Pluginu RUVRE

W ramach integracji biblioteki zrealizowano mechanizmy konwersji Obiektów Revit do postaci Obiektów RUVRE. Następnie przygotowano mechanizmy przesyłania danych projektu oraz jego zawartości do RUVRE Service. Prace te niosły oczywiście ze sobą konieczność rozszerzenia interfejsu wtyczki. Przygotowano kontrolki umożliwiające stworzenie nowego projektu, serializację danych projektu źródłowego w programie Revit do danych właściwych dla formatu Sceny RUVRE oraz wysłanie całości projektu na serwer.

Integracja RUVRE Library do RUVRE Client

Aplikacja kliencka poszerzona o bibliotekę zyskała możliwość poprawnego odbierania danych otrzymywanych z aplikacji serwerowej i przygotowywania elementów wyświetlania. Wykorzystano również dodatkowe struktury organizacyjne zawarte w bibliotece do wypełnienia interfejsu takimi informacjami jak dane dostępowe do projektów (uprawnienia), dane profilu użytkownika czy dane projektu (Sceny RUVRE). W ramach integracji biblioteki przygotowano mechanizm odbierania danych i prezentowania prostej wizualizacji na podstawie całości otrzymanych danych.

Kamień milowy I – Sieciowość Sceny RUVRE

Na tym etapie projektu udało się zrealizować jedno z większych wyzwań technologicznych – wygenerowanie wizualizacji z danych pierwotnie wygenerowanych we wtyczce oprogramowania CAD a ostatecznie zaprezentowanych na innym urządzeniu z działającą aplikacją Client RUVRE.

Implementacja aktualizacji częściowej

Kolejnym etapem eksperymentalnych prac rozwojowych było zoptymalizowanie wysyłanych danych przez ograniczenie przesyłanych elementów tylko do tych, które zostały rzeczywiście zmodyfikowane w projekcie źródłowym.

Plugin RUVRE i modyfikacja wysyłania

Zespół programistyczny przygotował mechanizm wykrywania zmian w projekcie w tle podczas pracy użytkownika. Zmiany te są zbierane a następnie przygotowywane i wysyłane do aplikacji serwerowej w procesie pracującym w tle. Dzięki temu użytkownik może płynnie pracować, nie zajmować się wykorzystaniem kontrolek aktualizacji i przysyłać dane do wykorzystania przez rozwiązanie RUVRE.

Service RUVRE i generalna gotowość

Zaimplementowane przez zespół programistyczny metody wymiany danych wspierały zarówno przesyłanie jednolitej całości jak i wyizolowanych Obiektów RUVRE. Na tym etapie zespół przeprowadził weryfikację pracy aplikacji serwerowej i poszerzył webowy interfejs użytkownika o dokładniejszy podgląd elementów projektu.

Client RUVRE i iteracyjny odbiór danych

Ostatnim krokiem prowadzenia aktualizacji częściowej było dodanie obsługi dla częściowego otrzymywania danych przez aplikację kliencką. Aplikacja została poszerzona o mechanizm odbierania danych częściowych, porównywania nowych danych z obecną na kliencie sceną oraz podmiany odpowiednich Obiektów Sceny. Aplikacja aktualizuje wyświetlaną wizualizację iteracyjnie starając się utrzymać wysoką płynność wyświetlania oraz niezaburzoną interaktywność interfejsu.

Kamień milowy II – Aktualizacja częściowa Sceny RUVRE

Po wykonaniu powyższych kroków zespół zrealizował drugie z wyzwań technologicznych postawionych przed projektem. W ramach tych eksperymentalnych prac rozwojowych powstało innowacyjne rozwiązanie do generowania i aktualizacji projektów konstrukcyjnych oraz architektonicznych z wykorzystaniem komunikacji sieciowej jako metody połączenia.

Mechanizm komentarzy

Korzystając z przygotowanych metod komunikacji sieciowej, zaplecza serwerowego oraz mechanizmów odświeżania projektu powiązanych z aktualizacją częściową zaimplementowany został mechanizm komentarzy. Mechanizm ten pozwala na oznaczanie elementów Obiektów RUVRE i przypisywanie im wiadomości. Wiadomości te są następnie synchronizowane zarówno po stronie Pluginu RUVRE i Klienta RUVRE. Wiadomości są grupowane do postaci konwersacji i pozwalają na wymianę uwag podczas pracy przy projekcie.

Mechanizm komentarzy jest podstawą pod kolejne narzędzia kolaboracyjne ułatwiające prace między użytkownikami rozwiązania RUVRE po różnych stronach rozwiązania.

Dalsza praca

Zbudowany na tym etapie prototyp zawiera najważniejsze funkcjonalności oraz implementuje wyniki prac rozwojowych. Ponieważ celem projektu jest przygotowanie produktu gotowego do wdrożenia pozostały czas projektu zespół projektowy poświęcił na dopracowanie opracowanych funkcjonalności i mechanizmów. W ten sposób opracowane rozwiązanie programistyczne RUVRE zostanie ustabilizowane i zweryfikowane pod kątem błędów i wydajności oraz przygotowane do wdrożenia. Prace przedwdrożeniowe są zaplanowane jako zadanie 3 projektu RUVRE, nie jest jednak ono przedmiotem tego raportu.

Podsumowanie

Udało się zaprojektować, zaimplementować oraz przetestować wszystkie mechanizmy, których stworzenie i wdrożenie planowaliśmy w tym etapie projektu. Projekt został doprowadzony do stanu prototypu funkcjonalnego, pozwalającego na zaprezentowanie najistotniejszych funkcjonalności rozwiązania RUVRE. Udało się zrealizować cele planowanych eksperymentalnych prac rozwojowych oraz uzyskać rozwiązanie innowacyjne w skali świata.